

Verwerking van goodwill op basis van Nederlandse verslaggevingsgrondslagen

Jan Backhuijs en Kees Camfferman

SAMENVATTING Dit artikel behandelt de verwerking van overnames in de jaarrekeningen over 2011 van ondernemingen die Nederlandse verslaggevingsgrondslagen toepassen, en in het bijzonder de verwerking van de goodwill die bij deze overnames wordt betaald. Ondanks de internationale ontwikkelingen om goodwill niet meer rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen te brengen, blijkt deze verwerking nog steeds in aanzienlijke mate voor te komen. Voorts blijkt dat de toelichting die over een overname wordt gegeven, in veel gevallen verbetering behoeft.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Dit artikel laat zien ten aanzien van welke aspecten de verslaggeving over overnames onder Nederlandse verslaggevingsgrondslagen kan worden verbeterd: het vermelden van de betaalde koopsom en de overwegingen om over meer dan vijf jaar de geactiveerde goodwill af te schrijven.

1 Inleiding

Dit artikel gaat over de verwerking van goodwill uit overnames in de jaarrekening over 2011 van de kopende partij die rapporteert op basis van Nederlandse verslaggevingsgrondslagen. Onder een overname wordt verstaan een transactie waarbij de verkrijgende partij de beschikkingsmacht krijgt over het vermogen (de activa en passiva) en de activiteiten van de overgenomen partij (zie RJ 940). Onder Nederlandse verslaggevingsgrondslagen verstaan we het Nederlandse stelsel van financiële verslaggeving, zoals verwoord in titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ-richtlijnen). In dit artikel richten wij ons op de verwerking van goodwill en de informatieverstrekking hierover in de jaarrekening.

De achtergrond waartegen dit artikel wordt geschreven is dat de Nederlandse verslaggevingsgrondslagen zijn gebaseerd op de Vierde en de Zevende Europese Richtlijn over de jaarrekening waarvan de oorspronkelijke versies dateren uit 1978 respectievelijk 1983. Deze Richtlijnen bieden tot nu toe de mogelijkheid om in nationale wetgeving op

te nemen dat goodwill betaald bij een overname direct ten laste van het eigen vermogen kan worden gebracht (Zevende Richtlijn, artikel 30 lid 1). Deze keuzemogelijkheid is overgenomen in titel 9 Boek 2 BW (artikel 389 lid 7), maar is niet onomstreden. In de jaareditie 2000 van de RJ-richtlijnen werd gesteld: 'Gezien de gewijzigde opvattingen in het maatschappelijk verkeer over de verwerking van goodwill, wordt het niet langer aanvaardbaar geacht om goodwill ineens ten laste van het eigen vermogen dan wel ten laste van de winst-en-verliesrekening te brengen' (RJ [2000] 500.220). Naar aanleiding van een uitspraak van de wetgever in 2005 dat het direct ten laste van het eigen vermogen brengen van betaalde goodwill als verwerkingsmogelijkheid blijft bestaan, staan ook de RJ-richtlijnen sinds de jaareditie 2005 deze mogelijkheid weer nadrukkelijk toe, zij het dat aanbevolen wordt om goodwill te activeren (RJ 216.218).

Beursgenoteerde ondernemingen passen sinds 2005 in hun geconsolideerde jaarrekening International Financial Reporting Standards (IFRS) toe. De mogelijkheid om goodwill direct ten laste van het eigen vermogen te brengen werd in 1998 uit IFRS geëlimineerd, hetgeen kennelijk één van de redenen was om ook de RJ-richtlijnen op dit punt aan te passen, zoals boven vermeld. Voor niet-beursgenoteerde ondernemingen die de Nederlandse verslaggevingsgrondslagen toepassen is deze mogelijkheid tot nu toe in stand is gebleven, maar in 2011 zijn door de Europese Commissie voorstellen gedaan voor herziening van de Vierde en Zevende Richtlijn (Europese Commissie, 2011). Eén van de voorstellen is dat het direct ten laste van het eigen vermogen brengen van goodwill die is betaald bij een overname niet meer wordt toegestaan.

Tegen deze achtergrond is het een interessante vraag in hoeverre in de praktijk ondernemingen die hun jaarrekening op basis van Nederlandse grondslagen opstellen goodwill thans direct ten laste van hun eigen vermogen brengen. Een eveneens interessante vraag is of de bepalingen over de informatieverstrekking in de jaarrekening in-

zake fusies en overnames die in de RJ-richtlijnen zijn opgenomen, feitelijk worden toegepast.

In dit artikel onderzoeken we de praktijk van jaarrekeningen onder Nederlandse verslaggevingsgrondslagen inzake overnames. We doen dat aan de hand van een groep geselecteerde jaarrekeningen van ondernemingen die onder Nederlandse verslaggevingsgrondslagen rapporteren (paragraaf 2). Allereerst bezien we de toelichting die in de jaarrekening over de eerste verwerking van de overname wordt gegeven (paragraaf 3). Vervolgens inventariseren we de verwerking van goodwill in het algemeen (paragraaf 4). Daarna onderzoeken we de verwerking indien goodwill wordt geactiveerd (paragraaf 5). Daaropvolgend bezien we enkele bijzondere situaties die zich in de praktijk niet vaak blijken voor te doen, maar wel verband houden met de vraag of goodwill in de jaarrekening verwerkt dient te worden en met de grootte van de post goodwill (paragraaf 6). Tenslotte vatten we ons onderzoek samen en komen tot enkele conclusies (paragraaf 7).

2 Selectie van jaarrekeningen

In ons onderzoek hebben we jaarrekeningen over het boekjaar 2011 en die zijn opgesteld onder Nederlandse verslaggevingsgrondslagen onderzocht van ondernemingen die in 2011 en/of in 2010 een (of meer) overname(s) hebben gedaan.

Vanwege het ontbreken van een goed overzicht van de praktijk van verslaggeving onder Nederlandse verslaggevingsgrondslagen leek het ons juist het onderzoek een verkennend karakter te geven. We hebben daarom niet zozeer een bepaalde groep ondernemingen of een specifiek aspect van de verslaggeving als voorwerp van onderzoek gedefinieerd, maar hebben ons uitgangspunt gekozen in een selectie van overnametransacties. Het onderzoek richt zich op de wijze van verwerking van, en de informatieverstrekking over, deze transacties. Een belangrijke inhoudelijke keuze die wij wél a priori hebben gemaakt is dat wij ook het testen van goodwill op impairment in het onderzoek hebben betrokken.

Bij de bespreking van de bevindingen komt het verkennende karakter van dit onderzoek regelmatig te voorschijn in voorbeholden die moeten worden gemaakt vanwege ontbrekende of onduidelijke informatie. Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn om het beeld met betrekking tot de verwerking van overnames helemaal scherp te krijgen.

Ons vertrekpunt werd gevormd door alle transacties met een meldingsdatum in 2010 en 2011 in 'overfusies.nl' (een database van Sdu uitgevers). De voornaamste reden om ook naar transacties in 2010 te kijken is dat een impairmenttest op goodwill vooral relevant wordt in jaren volgend op een overname. Transacties uit 2010 bieden de grootste kans dat eventueel geactiveerde goodwill in 2011

nog op de balans staat, zodat in dat jaar informatie gegeven wordt over het toetsen op mogelijke impairment.

In totaal werden in die database 549 (2011) en 470 (2010) transacties van uiteenlopende aard gevonden: overnames in eigenlijke zin (meestal in de vorm van aandelentransacties, maar ook in de vorm van activa/passivatransacties), uitbreiding van belangen waar reeds sprake was van beschikkingsmacht, verwerving van minderheidsbelangen, vorming van nieuwe joint ventures, en dergelijke. Zonder te veronderstellen dat deze database volledig is, zijn wij ervan uitgegaan dat deze een groot deel van de mogelijk relevante transacties bevat.¹ Elk van deze transacties is op geschiktheid beoordeeld om een selectie van bruikbare jaarrekeningen uit het handelsregister te verkrijgen. Een 'bruikbare jaarrekening' betekent in dit geval een jaarrekening over 2011 die daadwerkelijk in het handelsregister werd aangetroffen, die is opgesteld op basis van Nederlandse verslaggevingsgrondslagen, waarvan zeker of nagenoeg zeker is dat hierin, of in de jaarrekening van dezelfde entiteit over 2010, één of meer van de vooraf geïdentificeerde transacties is verwerkt, en waarbij de aard van de transactie inhoudt dat verwerking van goodwill aan de orde zou kunnen zijn.

De implicatie van deze criteria bleek te zijn dat een zeer groot deel van de circa 1000 geïdentificeerde transacties niet in het onderzoek is betrokken, hetzij om inhoudelijke redenen (het gaat niet om een transactie waarbij sprake is van goodwill onder Nederlandse verslaggevingsgrondslagen), hetzij om praktische redenen (beschikbaarheid van voldoende informatie). Zo werden veel transacties geëlimineerd omdat de koper een buitenlandse partij is, of een Nederlandse partij met een jaarrekening op basis van IFRS. Sommige transacties leidden naar hun aard niet tot verwerking van goodwill, zoals de vorming van joint ventures of de verkrijging van belangen waarbij geen sprake is van invloed van betekenis. Verder bleven jaarrekeningen buiten beschouwing waarin een gemelde transactie nog niet bleek te zijn verwerkt, bijvoorbeeld omdat de melding in overfusies.nl een aangekondigde transactie betrof die per het einde van het boekjaar nog niet had plaatsgevonden. Ook de jaarrekeningen over 2011 die per 30 juni 2012 nog niet beschikbaar waren, zijn buiten de scope van ons onderzoek gevallen. Verder zijn transacties buiten beschouwing gelaten waarvan niet of onvoldoende duidelijk was of de overnemende partij een rechtspersoon is die een jaarrekening moet publiceren, en zo ja, welke rechtspersoon de overname formeel heeft gedaan, en in welke jaarrekening de transactie moest zijn verwerkt. Om deze reden zijn management buy-outs buiten beschouwing gelaten, evenals veel transacties met een participatiemaatschappij of venture capitalist als kopende partij, omdat hier vaak met meerdere beleggingsvehikels wordt gewerkt die elk afzonderlijk publiceren. In een aantal gevallen zou het waarschijnlijk mogelijk zijn geweest om hierover door

nader onderzoek meer duidelijkheid te verkrijgen, maar om pragmatische redenen is het onderzoek beperkt tot die transacties die met hooguit beperkt nader onderzoek (met name via google en de websites van de betrokken ondernemingen) tot een specifieke jaarrekening konden worden herleid.

Uiteindelijk resulteerde dit in 48 jaarrekeningen over 2011 die we hebben onderzocht. Hiervan hebben 30 jaarrekeningen betrekking op overnames die in 2011 zijn gedaan, en 18 jaarrekeningen op overnames in 2010. Deze laatste 18 jaarrekeningen hebben we in het bijzonder onderzocht op hetgeen is vermeld over het beleid met betrekking tot activering, of niet, van goodwill, en, in geval van activering, op informatie over een mogelijke impairment van goodwill in 2011.

In de aldus geselecteerde jaarrekeningen over 2011 hebben we de overnametransactie zoals vermeld in overfusies.nl als uitgangspunt genomen. Indien meer dan één overnametransactie is gedaan, hebben we de verwerking van de grootste overname in de jaarrekening beoordeeld, indien dat was vast te stellen aan de hand van de in de jaarrekening gegeven informatie. Gegevens over overige transacties in de jaarrekening hebben we alleen meegenomen voor zover daaruit nieuwe gezichtspunten voortvloeiden.

Op basis van de hiervoor beschreven procedure concluderen wij niet dat ons onderzoek alle relevante transacties omvat, en geven wij evenmin aan welk percentage van de relevante transacties is onderzocht. Dat neemt niet weg dat wij van mening zijn dat de onderzochte jaarrekeningen een aanzienlijk deel omvatten van die transacties die kennelijk plaatsvonden 'ten dienste van de eigen werkzaamheid' van de overnemende partij (artikel 2:24c BW).

Bijlage 1 bevat een overzicht van de transacties waarop dit artikel is gebaseerd. De informatie in bijlage 1 is niet alleen gebaseerd op de informatie in de jaarrekeningen van de overnemende partij, maar ook op informatie uit andere bronnen zoals de websites van de betrokken ondernemingen en berichten in de media. Niet in alle gevallen kon de aard van de transactie met zekerheid worden vastgesteld. Uit bijlage 1 blijkt dat in tenminste 17 (2011, 57%) respectievelijk negen (2010, 50%) van de transacties sprake is van een volledige overname van een rechtspersoon in één transactie. In enkele andere gevallen kan vermoed worden dat dit eveneens het geval is. In vijf (2011, 17%) respectievelijk één (2010, 6%) situatie(s) werd een activa/passivatransactie vermeld. Ook is aannemelijk dat ten minste een deel van de transacties inzake de overname van Super de Boer supermarkten in de vorm van activa/passivatransacties is afgewikkeld, maar deze transacties werden niet individueel toegelicht. In bijlage 1 worden deze transacties per kopende partij als één transactie behandeld. Activa/passivatransacties vallen binnen het be-

stek van dit artikel, omdat ook daar goodwill tot uitdrukking kan komen in de jaarrekening. Net als bij een aandelentransactie doet dit zich voor wanneer de verkrijgingsprijs hoger is dan de reële waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen die door deze transactie worden verworven.

3 Toelichting over de eerste verwerking van de overname

Vanaf het moment van de overname worden de overgenomen activa en verplichtingen in de balans van de verkrijgende partij en de resultaten in de winst-en-verliesrekening van de verkrijgende partij verwerkt (RJ 216.202). In de toelichting worden vermeld de naam van de overgenomen partij, de datum van de overname, het verkregen belang in de overgenomen partij, de koopsom, en de eventuele voorwaardelijke verplichtingen (RJ 216.401 en 216.402). Tabel 1 geeft aan of deze toelichtingen in de 30 jaarrekeningen van de ondernemingen die in 2011 een overname hebben gedaan, zijn opgenomen.

Tabel 1 Informatie over overnames in 2011 in de jaarrekening 2011

Toelichting bij eerste verwerking:	Ja		Nee	
	n	%	n	%
Naam en beschrijving overgenomen partij	26	87	4	13
Wijze van verwerking	17	57	13	43
Ingangsdatum overname	20	67	10	33
Percentage van verkregen zeggenschap (n = 26)	21	81	5	19
Koopsom van de overname	8	27	22	73

(n = 30, tenzij anders vermeld).

In de meeste gevallen wordt de transactie vermeld, hetzij in de jaarrekening zelf, hetzij in een eventueel bijgevoegd jaarverslag (23 jaarrekeningen gaan vergezeld van een jaarverslag), hetzij in beide. In vier jaarrekeningen (13%) werd géén informatie over de transactie aangetroffen. Daarbij moet het voorbehoud worden gemaakt dat wij juist om die reden er niet zeker van kunnen zijn dat deze transacties ook feitelijk in deze jaarrekeningen zijn verwerkt. In deze vier gevallen lijkt ons dat echter op grond van het geheel van de beschikbare informatie plausibel. De datum van waaraf de transactie in de jaarrekening is verwerkt blijkt uit 20 (67%) van de onderzochte jaarrekeningen.

De wijze van verwerking wordt in 17 (57%) jaarrekeningen toegelicht. Daarbij is meestal sprake van een summier vermelding in de algemene waarderingsgrondslagen terwijl een toelichting op de verwerking van specifieke transacties ontbreekt.

Wanneer de vier ondernemingen waarvan duidelijk is dat sprake is van een activa/passivatransactie buiten beschouwing worden gelaten, dan wordt het percentage verkregen zeggenschap vermeld door 21 van de 26 ondernemingen (81%).²

De koopsom wordt in acht jaarrekeningen (27%) vermeld. Bij nog eens zes ondernemingen (20%) is uit het kasstroomoverzicht in elk geval iets op te maken over betaalde koopsommen, maar zonder nadere toelichting kan dat moeilijk gezien worden als vermelding van de koopsom (conform RJ 216.402). Van de acht ondernemingen die de koopsom expliciet vermelden hebben er drie in 2011 meer dan één overname gedaan. Twee van hen vermelden de koopsom per transactie, de derde onderneming geeft een totaal voor alle transacties. Drie ondernemingen (10%) maken melding van voorwaardelijke koopsomverplichtingen of in elk geval van situaties waarin de koopsom mogelijk naderhand bijgesteld kan worden. Onduidelijk is in welke mate dit zich voordoet bij de ondernemingen die hierover geen informatie geven.

Op basis van de RJ-richtlijnen behoeft geen informatie te worden gegeven over de reële waarden van de overgenomen activa en verplichtingen, zoals vereist onder IFRS (IFRS 3.B64 onder (i)). Deze informatie is dan ook niet aangetroffen, althans niet in de vorm van een afzonderlijke toelichting op overnames. Voor zover mutatieoverzichten van afzonderlijke posten worden gegeven, valt meestal wel iets af te leiden over mutaties uit hoofde van (de)consolidaties, maar dit levert op zijn best een fragmentarisch beeld op.

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat overnames sober worden toegelicht in de onderzochte jaarrekeningen, en dat in vrij veel gevallen belangrijke informatie niet of moeilijk te vinden is. Voorbeelden van ondernemingen die er wel in slagen om informatie duidelijk weer te geven zijn te vinden in figuur 1 en 2.

Figuur 1 laat zien hoe KEMA in kort bestek een aantal wezenlijke punten met betrekking tot een overname weet te benoemen: de naam van de overgenomen onderneming, de datum van de transactie, de gewijzigde naam waaronder deze onderneming voortaan in de jaarrekening terug te vinden zal zijn, de omvang van het belang en informatie over een koopoptie op het resterende belang van minderheidsaandeelhouders. Door deze informatie te presenteren in samenhang met de informatie over de verwerking van goodwill en minderheidsbelang ontstaat een vrij duidelijk beeld van de transactie als geheel.

Facilicom (figuur 2) geeft een overzicht van de verschillende transacties in de loop van het boekjaar. Hoewel de koopsommen niet zijn vermeld geeft de informatie wel enig inzicht in de economische betekenis van de transac-

Figuur 1 KEMA, annual report 2011, p. 34 (noot 6 en 7)

Amounts in thousands of euros					
6 SHAREHOLDERS' EQUITY					
	Share capital	General Reserves	Exch Diff Reserve	Result for financial year	Total
Position as at January 1, 2011	9,015	117,416	-4,012	18,595	141,014
Result 2010	-	18,595	-	-18,595	-
Result 2011	-	-	-	5,477	5,477
Dividend paid	-	-5,579	-	-	-5,579
Goodwill purchase acquisitions	-	-2,949	-	-	-2,949
Exchange rate differences	-	-	930	-	930
Book value as at December 31, 2011	9,015	127,483	-3,082	5,477	138,893

The authorized share capital amounted to €11,350,000, being 50,000 shares of €227. As at 31 December 2011 39,712 shares were issued and fully paid up, making a total of €9,014,624. The Goodwill relates to the acquisition of 70% of the shares in Beijing Zhongdianli Enterprise Management Consulting Co., Ltd. (renamed as KEMA Sinopower (Beijing) Consulting Co., Ltd.) as at November 30, 2011. The 70% share in Sinopower has been acquired for €3,1 million (including transaction costs). In addition, the company has a call option for the remaining 30%, to be executed within four to six years after the acquisition date.

7 MINORITY INTERESTS		
	2011	2010
Position as at January 1	537	421
Newly consolidated	61	-
Dividend payment	-309	-200
Share of result	196	206
Deposits by other shareholders	-	82
Exchange rate differences	4	28
Position as at December 31	489	537

Figuur 2 Facilicom, jaarverslag 2011, p. 59

Acquisities
In 2011 heeft Facilicom de aandelen van Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. overgenomen. Het gaat hier om een omzetvolume van ruim € 8 miljoen en een personeelsbestand van 80 mensen. De bestaande recherche activiteiten zijn in de loop van 2011 geïntegreerd in Hoffmann Bedrijfsrecherche en is als zodanig een zelfstandig bedrijfs onderdeel binnen de groep. De overname is geheel uit eigen middelen gefinancierd. Het juridische en economische eigendom is verworven in januari 2011; de resultaten zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari voor rekening van de groep gekomen. Per deze datum zijn de cijfers in de groepsjaarrekening van Facilicom opgenomen.
In de bouwdivisie heeft de overname van Asset Facility Management B.V. plaatsgevonden in oktober 2011. De jaaromzet bedraagt ruim € 3 miljoen met een personeelsbestand van 30 mensen. De overname is geheel uit eigen middelen gefinancierd. Het juridische en economische eigendom is verworven in oktober 2011; de resultaten zijn per die datum voor rekening van de groep gekomen en zijn de cijfers in de groepsjaarrekening van Facilicom opgenomen.
In Engeland heeft de overname van Indigo Services Ltd. plaatsgevonden, door de overname van 100% van de aandelen. Het gaat hier om een omzetvolume van ruim € 15 miljoen en een personeelsbestand van 900 mensen. De activiteiten zullen in de loop van 2012 geïntegreerd worden in Facilicom Cleaning Services Ltd. De overname is geheel uit eigen middelen gefinancierd. De juridische levering van de aandelen heeft plaatsgevonden in oktober 2011. Het economische eigendom is verworven per 1 juli 2011; de resultaten komen met ingang van deze datum voor rekening van de groep. Per deze datum zijn de cijfers in de groepsjaarrekening van Facilicom opgenomen.

ties, en worden aard en datum van de transactie duidelijk vermeld.

4 (Positieve) Goodwill

Goodwill is het verschil tussen enerzijds de verkrijgingprijs die verschuldigd is voor het verkrijgen van de overgenomen partij en anderzijds het saldo van de reële waarden van de overgenomen activa en passiva. Bij een positief bedrag is er betaald voor in de toekomst verwachte economische voordelen uit de overgenomen activiteiten als gevolg van synergie of uit activa die afzonderlijk niet voor activering in de balans in aanmerking komen (R) 216.219).

De Nederlandse wetgeving biedt op dit moment voor de verwerking van positieve goodwill drie mogelijkheden: activeren en vervolgens afschrijven over de verwachte gebruiksduur, rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen brengen, en ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening verwerken (artikel 2:389 lid 7 BW). Zoals in de inleiding aangegeven, hebben in Nederland in de loop van de tijd uiteenlopende meningen bestaan over de verwerking van positieve goodwill in de jaarrekening van de overnemende partij. Enerzijds zijn er voorstanders van het ineens afboeken van de betaalde goodwill ten laste van het eigen vermogen om verschillende redenen (Knoops en De Bruijn, 2000, en RJ hoofdstuk 210 Immateriële vaste activa, Bijlage. Beschouwing inzake een aantal aspecten van de behandeling van immateriële vaste activa, alinea 25; editie 2000):

- In het 'accounting concept of profit' is goodwill een 'vreemde eend in de bijt'. Goodwill als zodanig is namelijk geen actief in de betekenis van het Stramien (RJ 930, paragraaf 49) omdat de onderneming niet de beschikingsmacht over de goodwill heeft, en er geen economische voordelen uit de goodwill naar de onderneming zullen vloeien. De goodwill is er alleen dankzij de overgenomen deelneming die afzonderlijk op de balans wordt verwerkt.
- Betaalde goodwill is eigenlijk een uitkering aan de oude eigenaren van de verworven onderneming en behoort als zodanig ten laste van het eigen vermogen van de (vergroete) combinatie te komen.
- Door de goodwill aldus direct te elimineren, worden de eigenlijke bedrijfsresultaten van de nieuwe combinatie in de toekomst zuiverder weergegeven.
- Deze verwerkingswijze is voorzichtig en administratief minder belastend dan activeren en afschrijven (amendement van de leden Blok en Jan de Vries bij de behandeling van de wijziging van boek 2 van het BW in verband met het gebruik van internationale jaarrekeningstandaarden d.d. 8 februari 2005).

Anderzijds zijn er voorstanders van het activeren en vervolgens over de verwachte gebruiksduur afschrijven van de betaalde goodwill om meerdere redenen (Knoops en De Bruijn, 2000, en RJ hoofdstuk 210 Immateriële vaste activa,

Bijlage. Beschouwing inzake een aantal aspecten van de behandeling van immateriële vaste activa, alinea 25 en 27, editie 2000):

- De resultaten van de vergroete onderneming worden, bij directe afboeking als hiervoor bedoeld, geflatteerd weergegeven, omdat tegenover de toekomstige 'overwinsten' geen lasten komen te staan uit hoofde van het voor de verwerving van die overwinsten betaalde bedrag. Met andere woorden: het matchingbeginsel wordt gefrustreerd.
- Directe afboeking leidt tot aantasting van het eigen vermogen zonder dat daartoe noodzaak bestaat (zoals wel het geval is bij verliezen als gevolg van bijzondere van buiten komende onheilen als nationalisaties, rampen, enz.).
- Bij het ineens afboeken van goodwill worden bedragen afgeboekt die zojuist zijn uitgegeven, en wel voor iets dat waarde heeft, waarvoor men het bedrag bewust wilde betalen. Dit leidt tot over-voorzichtigheid in de presentatie van de balans.
- Door directe afboeking wordt een van de belangrijkste kengetallen, namelijk dat betreffende de rentabiliteit, scheefgetrokken.
- De algemene eis van consistente behandeling van activa met een zeer verwant karakter brengt met zich mee dat goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven net zoals bepaalde immateriële vaste activa.

Overigens worden in het onderzoek van Knoops en De Bruijn (2000) niet alleen conceptuele argumenten van het management van ondernemingen gepresenteerd zoals hiervoor weergegeven, maar ook pragmatische en opportunistische argumenten.

Sinds 2005 bevelen de RJ-richtlijnen aan om de goodwill in de balans te activeren en vervolgens af te schrijven, omdat dit leidt tot het toerekenen van de kosten van de acquisitie aan de voordelen die de desbetreffende acquisitie met zich brengt. 'Het ineens ten laste van de winst- en verliesrekening verwerken van goodwill zal in het algemeen niet leiden tot het voldoen aan het in artikel 2:362 BW vereiste inzicht' (RJ 216.218).

Uit ons onderzoek blijkt dat in 29 van de 30 transacties in 2011 waarvan de verwerking in de jaarrekening over 2011 is onderzocht, sprake is van goodwill. De 30e transactie is verwerkt als een samensmelting van belangen (zie hierna in 6.4). In 2010 werden 17 van de 18 transacties verwerkt op een wijze die leidt tot verantwoording van goodwill, de 18e transactie betreft de verwerving van een minderheidsbelang dat op 'kostprijs of fair value' wordt gewaardeerd.

De omvang van de tot uitdrukking gebrachte goodwill is niet in alle gevallen te achterhalen. In 2011 is voor elf uit 29 transacties (38%) een bedrag aan goodwill voor die specifieke transactie terug te vinden, hetzij in de toelichting

op overnames, hetzij in het mutatieoverzicht immateriële activa, hetzij in het mutatieoverzicht eigen vermogen. In de laatste twee gevallen kan dit worden herleid tot een specifieke transactie indien duidelijk is dat niet meer dan één transactie heeft plaatsgevonden. In nog eens zes gevallen (21%) kan een bedrag worden gevonden dat waarschijnlijk op de bedoelde transactie betrekking heeft, of is het bedrag aan goodwill kennelijk nihil. In negen gevallen (31%) wordt alleen een totaal voor meerdere transacties gegeven. In de resterende drie (10%) jaarrekeningen is geen informatie over een goodwillbedrag terug te vinden ondanks dat de verwerkingswijze van de transactie in principe wel tot goodwill aanleiding zou kunnen geven.

Wat betreft de goodwill zijn wij in ons onderzoek de verwerkingswijzen tegengekomen als vermeld in tabel 2. Voor enkele ondernemingen is uitgegaan van de informatie in de uiteenzetting van de waarderinggrondslagen, ondanks dat niet kon worden vastgesteld dat er feitelijk sprake was van goodwill groter dan nihil, of dat goodwill feitelijk volgens de vermelde grondslagen was verwerkt.

Eén onderneming laat blijken dat goodwill op een transactie in 2011 is geactiveerd, terwijl goodwill op transacties tot en met 2010 ten laste van het eigen vermogen is gebracht. Hoewel in de jaarrekening een paragraaf over stelselwijzigingen is opgenomen wordt dit punt daar niet vermeld. Een andere onderneming geeft expliciet aan dat in 2011 een stelselwijziging heeft plaatsgevonden, zodat met ingang van 2011 goodwill ten laste van het eigen vermogen wordt gebracht, en niet meer wordt geactiveerd en afgeschreven. In de motivering verwijst deze onderneming naar het besluit van de wetgever in 2005 om deze verwerkingswijze te handhaven. Daarnaast geeft de onderneming aan dat het direct ten laste brengen van het eigen vermogen een beter inzicht geeft in de eigen-vermogenspositie van de onderneming, en voorkomt dat toekomstige resultaten vertroebeld worden door arbitrair bepaalde afschrijvingsbedragen op geactiveerde goodwill.

De in tabel 2 ter vergelijking opgenomen verwerkingswijzen uit 1998 zijn afkomstig van onderzoek door Knoops en De Bruijn (2000), waarbij uit dat onderzoek alleen de ondernemingen zijn genomen die niet aan de beurs genoteerd waren.

De kleine aantallen waarnemingen en de fluctuatie in de percentages tussen 2010 en 2011 maken duidelijk dat het riskant is om uitspraken te doen over een trendmatige ontwikkeling tussen 1998 en 2011. Wat wel gerechtvaardigd lijkt is de constatering dat de trend die vóór de overgang naar IFRS werd geconstateerd bij beursgenoteerde ondernemingen, namelijk dat afboeking ineens ten laste van het eigen vermogen geleidelijk de praktijk van een kleine minderheid was geworden, zich niet heeft voortgezet bij de niet-genoteerde ondernemingen (vergelijk Hau en Knoops, 2003, en De Bos en Jordaan, 2005). Het ten laste brengen van het eigen vermogen blijkt nog een aanzienlijk deel uit te maken van de Nederlandse verslaggevingspraktijk, ondanks de in de RJ-richtlijnen uitgesproken voorkeur en de ontwikkelingen op internationaal niveau.

Interessant is het vergelijken van het bedrag aan goodwill met de omvang van het eigen vermogen, op basis van de veronderstelling dat ondernemingen mogelijk eerder zullen kiezen voor activeren en afschrijven in gevallen waarin het bedrag aan goodwill relatief hoog is ten opzichte van het eigen vermogen. Tabel 3 geeft de informatie voor die ondernemingen die ultimo 2011 goodwill op hun balans hebben geactiveerd, gesplitst naar de datum van de transactie (2011 of 2010). Ter vergelijking zijn in deze tabel opgenomen de verhouding tussen de boekwaarde van de geactiveerde goodwill en het groepsvermogen ultimo 2008 in het onderzoek van de jaarrekeningen over 2008 van de ondernemingen die per 31 maart 2009 in de AEX en AMX waren opgenomen (Backhuijs en Bosman, 2010).

Wellicht de meest opvallende constatering is dat enkele ondernemingen in ons onderzoek ondanks het activeren van goodwill een negatief eigen vermogen laten zien. Afgezien daarvan kan worden vastgesteld dat de geactiveerde

Tabel 2 Verwerking van goodwill

Verwerkingswijze van goodwill:	Jaarrekening 2011				Jaarrekening 1998	
	Transacties 2011		Transacties 2010		n	%
	n	%	n	%		
Activeren en afschrijven	19	66	14	82	33	45
In één keer ten laste van het resultaat	0	0	0	0	3	4
In één keer ten laste van het eigen vermogen	9	31	3	18	35	48
Anders / onbekend	1	3	0	0	2	3
Totaal	29	100	17	100	73	100

Transacties uit 2010 en 2011 als blijktend uit jaarrekening 2011; gegevens 1998 ontleend aan Knoops en De Bruijn (2000), tabel 3, kolommen C-E.

Tabel 3 Geactiveerde goodwill ten opzichte van eigen vermogen

Boekwaarde geactiveerde goodwill ten opzichte van eigen vermogen (in procenten)	Jaarrekening 2011				Jaarrekening 2008	
	Transacties 2011		Transacties 2010		n	%
	n	%	n	%		
$x < 0$ (negatief eigen vermogen)	1	5	2	14	0	0
$0 < x \leq 10$	6	32	3	21	10	21
$10 < x \leq 20$	2	11	2	14	8	17
$20 < x \leq 50$	6	32	3	21	10	21
$50 < x \leq 100$	2	11	0	0	8	17
>100	2	11	4	29	11	23
Totaal	19	100	14	100	47	100

Boekwaarde geactiveerde goodwill ten opzichte van eigen vermogen per het einde van de genoemde boekjaren. Som percentages kan door afronding afwijken van 100. Gegevens 2008 ontleend aan Backhuijs en Bosman (2010), tabel 1.

goodwillbedragen ten opzichte van het bedrag aan eigen vermogen bij de onderzochte niet-genoteerde ondernemingen zich globaal binnen dezelfde bandbreedte bewegen als bij de beursgenoteerde ondernemingen. Ook het maximale percentage in de onderzochte jaarrekeningen (geactiveerde goodwill bedraagt 660% van het eigen vermogen) is van dezelfde orde van grootte als het maximale percentage dat over 2008 werd waargenomen (500%). De ondernemingen in de AEX en AMX (in het onderzoek over 2008) stellen hun jaarrekening op op basis van IFRS en activeren in overeenstemming met de relevante bepalingen de goodwill zonder daarop af te schrijven. Zij doen alleen tenminste jaarlijks een impairment-test. Voor de ondernemingen die goodwill rechtstreeks ten laste brengen van het eigen vermogen biedt het onderzoek van Backhuijs en Bosman (2010) daarom geen vergelijkingsmateriaal.

Van de negen ondernemingen die in 2011 goodwill ten laste van het eigen vermogen brengen kan dit bedrag aan goodwill worden uitgedrukt als percentage van het eigen vermogen ultimo 2011 vóór de afboeking van deze goodwill. Het blijkt dat dit percentage varieert van (waarschijnlijk) nul tot 24,7%, met een mediaan van 4,8%. Ondanks de kleine aantallen kan worden geconcludeerd dat – wellicht niet verrassend – de goodwillbedragen in verhouding tot het eigen vermogen bij ondernemingen die de goodwill rechtstreeks ten laste brengen van het eigen vermogen aanzienlijk lager lijken te zijn dan bij ondernemingen die goodwill activeren en afschrijven.

Van de negen ondernemingen die in hun jaarrekening 2011 aangeven dat zij betaalde goodwill rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen brengen, hebben er acht deze mutatie in het eigen vermogen afzonderlijk gepresenteerd in het mutatieoverzicht van het eigen vermogen,

of is blijkbaar sprake van een goodwillbedrag van nihil (in overeenstemming met RJ 216.403). In één geval is de afboeking van de goodwill kennelijk ondergebracht in een post met een algemene benaming.

5 Informatie over geactiveerde goodwill

Voor wat betreft de ondernemingen die positieve goodwill in hun jaarrekening activeren hebben we in hun jaarrekeningen onderzocht of de informatie volgens RJ 216.403 in de toelichting is verstrekt (RJ 216.403) (zie tabel 4).

De ter vergelijking opgenomen verwerkingwijzen uit 1998 zijn afkomstig van onderzoek door Knoops en De Bruijn (2000), tabel 4. We hebben uit dat onderzoek de ondernemingen genomen die niet aan de beurs genoteerd waren, en hetzij een zelfstandige onderneming waren, hetzij een dochtermaatschappij. In lijn met Knoops en De Bruijn kan worden geconstateerd dat de ondernemingen een duidelijke voorkeur hebben voor ronde getallen. De onder ‘anders’ opgenomen bandbreedtes worden meestal uitgedrukt in termen van 5, 10, 15 of 20 jaar. Eén onderneming uit de groepen 2010 en 2011 geeft aan een afschrijvingstermijn van meer dan 20 jaar te hanteren (28 jaar). Dit betreft een deel van de goodwill, zodat deze onderneming in tabel 4 is opgenomen in de categorie ‘meerdere perioden’. Hoewel een ruime meerderheid van de ondernemingen een toelichting geeft op de afschrijvingsperiode indien deze langer is dan vijf jaar, behelst dit meestal niet meer dan een in algemene bewoordingen gestelde uitspraak dat de afschrijving wordt bepaald op basis van de economische levensduur.

De afschrijvingsmethode is vrijwel zonder uitzondering lineair. Bij de twee gevallen waarin dit niet zo is is de methode onbekend (2011) of wordt een niet nader toegevoegde combinatie van lineaire en versnelde afschrijving

Tabel 4 Gegevens in verband met geactiveerde goodwill

Toelichting opgenomen over geactiveerde goodwill:	Jaarrekening 2011				Jaarrekening 1998	
	Transacties 2011		Transacties 2010		n	%
	n	%	n	%		
Gehanteerde afschrijvingsperiode:						
5 jaar	2	11	2	14	14	43
7 jaar	1	5	0	0	0	0
10 jaar	8	42	7	50	3	9
20 jaar	3	16	0	0	4	12
>20 jaar	0	0	0	0	0	0
Meerdere perioden / anders	5	26	5	36	12	36
Totaal	19	100	14	100	33	100
Indien afschrijvingsperiode > 5 jaar, de redenen hiervoor (in overeenstemming met artikel 2:386 lid 3 slotzin BW)	11	65	8	67	Niet onderzocht	
Afschrijvingsmethode is lineair	18	95	13	93	30	91
Mutatieoverzicht van de boekwaarde van de goodwill	18	95	13	93	Niet onderzocht	

gebruikt (2010). Vrijwel alle ondernemingen nemen een mutatieoverzicht van de goodwill op in de toelichting.

Een voorbeeld van toelichting op de geactiveerde goodwill is ontleend aan de jaarrekening van HVC (figuur 3). De algemene toelichting geeft de afschrijvingstermijnen en afschrijvingsmethode aan, en geeft enig inzicht in de belangrijkste determinant van de afschrijvingstermijn. Het mutatieoverzicht laat de belangrijkste mutaties duidelijk zien, en door middel van een voetnoot wordt ook nog enig inzicht gegeven in de afschrijvingstermijn van de belangrijkste goodwillcomponent.

Zeker in de huidige, economisch minder voorspoedige tijden kan het voorkomen dat de geactiveerde goodwill een impairment ondergaat. Als zich een indicatie voor een mogelijke impairment voordoet (voor een overzicht van mogelijke indicaties wordt verwezen naar RJ 121.203), is de bepaling van de grootte van het impairmentverlies, en de verwerking ervan niet eenvoudig. Tot en met 2011 werd de grootte van het impairmentverlies bepaald met behulp van een bottom-up toets en een top-down toets. Dat wil zeggen dat de onderneming eerst vaststelde of de boekwaarde van de goodwill redelijk en consistent kon worden toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid, en vervolgens de realiseerbare waarde van deze kasstroomgenererende eenheid vergeleek met de boekwaarde ervan, inclusief die van de goodwill. Indien bij het uitvoeren van deze eerste stap de onderneming de boekwaarde van de goodwill niet redelijk en consistent aan de kasstroomgenererende eenheid kon toerekenen, bepaalde zij de realiseerbare waarde van de kleinste kasstroomgenererende eenheid die de te beoordelen kasstroomgenererende eenheid omvatte en waaraan de boekwaarde van de goodwill

Figuur 3 HVC, jaarverslag 2011, pp. 104 en 109

> Goodwill
 Goodwill is het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs van een acquisitie en de reële waarde van de aan de groep toerekenbare verworven netto activa en passiva op acquisitiedatum. Goodwill ontstaat bij acquisitie vertegenwoordigt betalingen die door de groep zijn gedaan in de verwachting van toekomstige economische voordelen, te behalen met actiefposten die niet individueel te identificeren en niet afzonderlijk te verantwoorden zijn. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de verwachte synergie-effecten als gevolg van de acquisitie van deze ondernemingen door de groep.

Goodwill wordt gedurende de economische levensduur in 10 of 15 jaar met lineaire bedragen ten laste van het resultaat gebracht. Indien van toepassing worden bijzondere waardeverminderingen in mindering gebracht. Hiermee is aansluiting gezocht met de duur van de bij de overname gesloten dienstverleningsovereenkomsten van 10 of 15 jaar.

Toelichting op de geconsolideerde balans

1. Immateriële vaste activa	Kosten van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom		Totaal 2011	Totaal 2010
	Goodwill			
Verkrijgingswaarde	146	50.153	50.299	36.989
Cumulatieve afschrijvingen	26-	21.397-	21.423-	16.071-
Boekwaarde per 1-1	120	28.756	28.876	20.918
Mutaties boekjaar:				
Nieuw in consolidatie	-	-	-	615
Investeringen	10	4.267	4.277	12.695
Afschrijvingen	39-	4.570-	4.609-	5.352-
Overige waardeveranderingen	-	1.537-	1.537-	-
	29-	1.840-	1.869-	7.958
Verkrijgingswaarde	156	54.420	54.576	50.299
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeveranderingen	65-	27.504-	27.569-	21.423-
Boekwaarde per 31-12	91	26.916	27.007	28.876

De investeringen 2011 hebben betrekking op betaalde goodwill voor in 2011 aangekochte belangen in Horizon Energy bv, Topell Nederland bv en het windmolenpark te Burgerveen.
 De overige waardeveranderingen betreft in 2011 versneld afgeschreven goodwill naar aanleiding van uitgevoerde impairmentberekeningen. De goodwill heeft voornamelijk betrekking op betaalde goodwill voor overname van de inzamelingsactiviteiten. De gemiddelde resterende levensduur bedraagt 6 jaar.

Figuur 4 HVC, jaarverslag 2011, pp. 102, 103**Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa**

Jaarlijks wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen. Als een dergelijke aanwijzing bestaat, wordt de realiseerbare waarde bepaald voor het betreffende actief of de kasstroomgenererende eenheid. Als de boekwaarde van aan kasstroomgenererende eenheden toegewezen activa hoger is dan de realiseerbare waarde wordt de boekwaarde tot de realiseerbare waarde teruggebracht. Deze bijzondere waardevermindering wordt ten laste van het resultaat gebracht. Een bijzondere waardevermindering wordt eerst in mindering gebracht op de goodwill die aan de betreffende eenheid is toegewezen en vervolgens naar rato in mindering gebracht op de boekwaarde van de overige activa van de betreffende eenheid.

Op basis van een meerjarenprognose van de winst- en verliesrekening en balans zijn in 2012 de vrije kasstromen in een prognoseperiode tot en met 2018 bepaald en is op basis van de geschatte nettokasstroom voor

de periode daarna een restwaarde bepaald. De kasstromen in de prognoseperiode en de restwaarde zijn vervolgens contant gemaakt tegen de geschatte gemiddelde gewogen vermogenskostenvoet (wacc) van het vermogen van NV HVC. De prognoses zijn gebaseerd op onder meer de meerjarenonderhoudsbegroting, de begroting 2012, de huidige contractportefeuille afvalbeheer en de huidige leningportefeuille alsmede verwachtingen van het management over de ontwikkelingen van opbrengsten en kosten. Daarbij is de consistentie met de in het verleden behaalde resultaten betrokken. De volgende aannames zijn gehanteerd: groeipercentage 0%; prijsstijging kosten derden: 1,5%; conservatieve prijsontwikkeling afvalbeheer, wacc voor belasting: 6,2%. De directie heeft op basis hiervan geen indicatie tot impairment in 2011.

Naast de hierboven beschreven impairmenttoets, die betrekking heeft op NV HVC en haar geconsolideerde deelnemingen, hebben er tevens op het niveau van individuele (minderheids)deelnemingen (en eventueel hiervoor betaalde goodwill) berekeningen van de terugverdiencapaciteit plaatsgevonden op basis van de verwachte kasstromen (met een disconteringsvoet van circa 6%). Naar aanleiding van deze berekeningen is er in boekjaar 2011 € 1,5 miljoen aan goodwill versneld afgewaardeerd. Deze afwaardering heeft betrekking op een kasstroom genererende eenheid (demo productie-installatie) waarvan in 2011 duidelijk is geworden dat de oorspronkelijke business case, als gevolg van vertraagde opstart, niet wordt gerealiseerd. Zonder aanvullende financiering is het project eindig, vooruitlopend op definitieve besluitvorming hieromtrent is de betaalde goodwill afgewaardeerd.

wel redelijk en consistent kon worden toegerekend, en vergeleek deze met de boekwaarde ervan, inclusief goodwill (RJ 121.514; editie 2010). Indien de realiseerbare waarde onder de boekwaarde lag werd dit verschil allereerst ten laste van de boekwaarde van de goodwill aan het resultaat toegerekend (RJ 121.520; editie 2010). Overigens wordt de impairmenttest altijd gedaan als de geschatte economische levensduur van de goodwill langer dan 20 jaar is (RJ 216.230).

Hoewel niet van toepassing op de onderzochte jaarrekeningen merken wij volledigheidshalve op dat vanaf 2012 de goodwill toegerekend wordt aan de kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting voordeel zullen behalen uit de synergie in de overname. Deze kasstroomgenererende eenheid is het laagste niveau waarop goodwill wordt beoordeeld voor managementdoeleinden en mag niet groter zijn dan het operationeel segment bepaald in overeenstemming met de bepalingen daarover in hoofdstuk 350 van de RJ-richtlijnen. De realiseerbare waarde van deze kasstroomgenererende eenheden wordt vergeleken met de boekwaarde ervan (RJ 121.514; editie 2011). Indien de realiseerbare waarde onder de boekwaarde ligt wordt dit verschil allereerst ten laste van de boekwaarde van de goodwill aan het resultaat toegerekend (RJ 121.520; editie 2011).

Wij zijn nagegaan, voor ondernemingen die goodwill activeren en afschrijven, of in de toelichting onder de grondslagen ook de grondslagen voor de impairmenttest van goodwill zijn vermeld. Daarnaast zijn we nagegaan of in de toelichting nadere informatie over de uitvoering van de impairmenttest is opgenomen (RJ 121.805).

Hierbij is gebleken dat in 13 (overnames 2011, n = 19, 68%) respectievelijk 14 (overnames 2010, n = 14, 100%), jaarrekeningen in de algemene toelichting op de waarderinggrondslagen wordt vermeld dat bij de activering van goodwill, of bij activa in het algemeen, rekening wordt gehouden met (bijzondere) waardeverminderingen. Vrijwel in alle gevallen blijft de behandeling van impairment ook beperkt tot de algemene toelichting op de waarderinggrondslagen, met andere woorden, er wordt zelden informatie verstrekt over de concrete uitvoering of resultaten van impairmenttests gedurende het boekjaar.

Twee ondernemingen (elk een uit de groep overnames 2010 en 2011) maken met zoveel woorden melding van geconstateerde bijzondere waardeverminderingen. In één geval blijkt dat het gaat om verkoop van een deel van de onderliggende activa. Niet duidelijk wordt of de bijzondere waardevermindering een bij verkoop geconstateerd verlies betreft, of dat het eenvoudigweg gaat om het niet langer verwerken van de goodwill wegens de verkoop. De toelichting door de andere onderneming, HVC, is weergegeven in figuur 4. In deze jaarrekening wordt concrete informatie gegeven over de wijze waarop cash flow-prognoses tot stand komen, over de veronderstellingen met betrekking tot groeivoet en discontovoet, en over een in de loop van 2011 geconstateerde afwaardering.

6 Enkele bijzonderheden bij overnames

Ten slotte kunnen enkele bijzonderheden gememoreerd worden die zich rond de bepaling van goodwill kunnen voordoen, maar waarvan in de onderzochte jaarrekeningen niet meer dan één of enkele voorbeelden zijn gevonden.

6.1 Negatieve goodwill

De eerste bijzonderheid in verband met overnames ten opzichte van de hiervoor besproken situaties betreft de overname die resulteert in negatieve goodwill. Dit betekent dat de verkrijgingprijs lager is dan het saldo van de reële waarden van de verkregen activa en verplichtingen. Sinds 2005 bevat titel 9 van het BW geen bepalingen meer omtrent negatieve goodwill. Vanaf 2009 geven de RJ-richtlijnen aan dat negatieve goodwill als een afzonderlijke overlopende passiefpost wordt opgenomen. Voor zover de negatieve goodwill betrekking heeft op verwachte toekomstige verliezen en lasten waarmee rekening was gehouden in het overnameplan en die betrouwbaar konden worden vastgesteld maar die geen verplichting op de overnamedatum vormden, wordt dit deel van de negatieve

goodwill ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht naarmate die verliezen en lasten zich voordoen. Van het eventuele restant van het bedrag aan negatieve goodwill komt allereerst het gedeelte tot aan bedrag van de reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa stelselmatig ten gunste van de winst-en-verliesrekening naar rato van het gewogen gemiddelde van de resterende gebruiksduur van de verworven afschrijfbaar activa. Alleen het gedeelte van de negatieve goodwill dat hoger is dan de reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt onmiddellijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht (RJ 216.235).

In de onderzochte jaarrekeningen is één melding van negatieve goodwill gevonden. Het betreft hier goodwill uit een eerdere transactie, dat wil zeggen, niet de transactie op grond waarvan de jaarrekening was geselecteerd. Uit de jaarrekening kan worden opgemaakt dat deze negatieve goodwill in een aantal jaren ten gunste van het resultaat wordt gebracht, maar wellicht omdat het een relatief klein bedrag betreft wordt de verwerkingswijze, of de afschrijvingstermijn, niet uiteengezet. Verder zijn nog enkele jaarrekeningen van ondernemingen aangetroffen die – kennelijk volledigheidshalve – de verwerkingswijze van negatieve goodwill uiteenzetten maar waarbij verder geen aanwijzingen zijn dat er daadwerkelijk negatieve goodwill in de balans is opgenomen.

6.2 Stapsgewijze overname

Een stapsgewijze overname doet zich voor wanneer een bestaand belang wordt uitgebreid zodat de beschikkingsmacht over de overgenomen partij wordt verworven (RJ 216.102). Er zijn twee alternatieven om de goodwill in een dergelijke situatie te berekenen (RJ 216.204). De eerstgenoemde mogelijkheid is om uit te gaan van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op elk van de data waarop een deelbelang in de overgenomen partij is verworven. Als alternatief, meer in lijn met IFRS 3, is het toegestaan om de identificeerbare activa en passiva van het reeds gehouden belang tegen de reële waarde op te nemen. Dit leidt dan tot een herwaardering (en niet, als in IFRS 3, tot een winst of verlies). Tussen de onderzochte ondernemingen bevindt zich er één (Remeha Group, zie figuur 5) die in 2011 een stapsgewijze overname heeft uitgevoerd. Uit de toelichting op de mutaties in het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening blijkt dat deze onderneming ervoor heeft gekozen om de activa en passiva van het bestaande belang te herwaarderen.

6.3 Uitbreiding van belang waar reeds sprake was van beschikkingsmacht

Wanneer reeds sprake is van beschikkingsmacht, maar niet van een 100%-belang, bestaat de mogelijkheid dat het bestaande belang wordt uitgebreid in een transactie die dezelfde vorm kan hebben als een overnametransactie, maar dat in eigenlijke zin niet is. De vraag is dan of zo'n

Figuur 5 Remeha Group, annual report 2011, p. 52

Legal and other reserves				
<i>In thousands of €</i>				
	Revaluation reserve	Reserve capitalised R&D costs	Foreign currency translation reserve	Total
Book value as of 1 January 2011	0	0	(9,770)	(9,770)
Revaluation gain taken to equity	3,651	0	0	3,651
Transfer from retained earnings	0	8,454	0	8,454
Effect of movements in foreign exchange rates	0	0	(11,241)	(11,241)
Book value as of 31 December 2011	<u>3,651</u>	<u>8,454</u>	<u>(21,011)</u>	<u>(8,906)</u>

Revaluation reserve
The revaluation reserve has arisen on the revaluation of various assets of Baymak in Turkey. With the increase in shareholding to 100% in Baymak in May 2011, differences between the fair value and the original carrying amount of identifiable assets and liabilities were recorded for 100%. For the 50% that was already owned by the Group, a reserve is formed to account for the one-time revaluation gain. Upon depreciation of the underlying items, the related amount is released from this reserve to the income statement.

transactie ook aanleiding kan geven tot de verwerking van goodwill in de jaarrekening. Onder IFRS 3R is duidelijk dat dit niet het geval is: dergelijke transacties worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt, waarbij het verschil tussen de afname van minderheidsbelang en de voor uitbreiding van het belang betaalde koopprijs rechtstreeks in het eigen vermogen wordt verwerkt. Onder Nederlandse verslaggevingsgrondslagen lijkt er een keuze te zijn tussen verwerking in overeenstemming met de hiervoor besproken bepalingen (zodat de transactie beschouwd wordt als een (indirecte) koop van een belang in een deelneming) en een vermogensverschuiving tussen aandeelhouders van de deelneming (vergelijk RJ 214.318).

In de onderzochte jaarrekeningen werden bij twee ondernemingen voorbeelden aangetroffen van een dergelijke uitbreiding van belangen. Voor zover toegelicht op welke wijze de transactie werd verwerkt bleek dit te zijn gebeurd door goodwill tot uitdrukking te brengen en deze conform de in het algemeen voor goodwill gekozen methode te verwerken.

6.4 Samensmelting van belangen

Onder een samensmelting van belangen wordt verstaan 'een voeging van entiteiten waarbij de betrokken partijen de beschikkingsmacht over het gehele of nagenoeg gehele vermogen en de gehele of nagenoeg gehele exploitatie samenvoegen, dusdanig dat geen van de partijen als verkrijgende partij kan worden aangemerkt' (RJ 940). In geval van een samensmelting van belangen schrijven de RJ-richtlijnen toepassing van de 'pooling of interests'-methode voor (RJ 216.301). Bij deze methode komt geen goodwill tot uitdrukking die in de jaarrekening verwerkt dient te worden: de jaarrekeningen van de beide entiteiten worden samengevoegd alsof de transactie per het begin van het boekjaar had plaatsgevonden, waarbij een eventueel verschil tussen de boekwaarde van de activa en passiva

van de ene partij en de nominale waarde van door de andere partij uitgegeven aandelen (vermeerderd met een eventuele tegenprestatie in geld of andere activa) in de reserves wordt verwerkt. Alleen in uitzonderingsgevallen kan géén sprake zijn van een overname. Een samensmelting van belangen doet zich voor 'als min of meer gelijkwaardige partijen een vorm van samenwerking aangaan' (RJ 216.110-113).

In de onderzochte jaarrekeningen is één transactie uit 2011 gevonden die wordt omschreven met de bewoordingen 'samensmelting van belangen'. Deze transactie is ook kennelijk als zodanig verwerkt, gegeven de volgende mededeling: 'het vermogenssurplus dat ... ontstaat door de samensmelting van belangen is ten gunste van het vermogen gebracht ter versterking van de solvabiliteit'. De transactie is verwerkt per het begin van het boekjaar (1 januari 2011). In het licht van RJ 216.111 dat aangeeft dat één van de omstandigheden die een aanwijzing kunnen geven dat sprake is van samensmelting van belangen, is dat 'de reële waarden van ieder van de partijen in principe niet ver uiteen zullen liggen' is het hier opmerkelijk dat de totale activa van de partij in wiens jaarrekening de transactie is verwerkt door deze transactie met minder dan 1% toenemen.

7 Samenvatting en conclusies

De verwerking van goodwill bij een overname onder Nederlandse verslaggevingsgrondslagen is een al zeer lang besproken onderwerp. Internationaal bestaat voor de gedachte om deze rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen te brengen eigenlijk geen sympathie meer. Maar in Nederland komt deze verwerking nog steeds in aanzienlijke mate voor. Van een meerderheid van de gevallen

lijkt echter geen sprake. Gegevens hierover zijn overigens niet gemakkelijk op systematische wijze te verzamelen.

Van de ondernemingen die de betaalde goodwill wél activeren en afschrijven, schrijft het merendeel van de ondernemingen dat volgens hun jaarrekening in meer dan vijf jaar af. De wettelijk verplichte overwegingen waarom dat in meer dan vijf jaar gebeurt blijft in een aanzienlijk aantal gevallen achterwege. Ook op andere punten worden belangrijke toelichtingen niet altijd verstrekt. Dit geldt in het bijzonder voor de vermelding van de koopsom en de toelichting op de verwerkingswijze. Maar ook meer in het algemeen is het niet altijd eenvoudig om terug te vinden welke overnames hebben plaatsgevonden, en wat daarvan de invloed is geweest op de cijfers in de jaarrekening.

Andere mogelijke bijzonderheden bij de verwerking van overnames, zoals negatieve goodwill, stapsgewijze overname, uitbreiding van belang waar reeds sprake is van zeggenschap, en samensmelting van belangen, zijn we incidenteel tegengekomen. In de regelgeving wordt hieraan niettemin zeer veel aandacht besteed. ■

Mr. drs. J.B. Backhuijs RA is senior director bij het vaktechnisch bureau van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (National Office) en lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel.

Prof. dr. C. Camfferman RA is hoogleraar Financial Accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De auteurs danken Sidney de Cuba, Daan Dortmund en Wilco de Vries voor hun bijdrage aan het empirisch onderzoek. De auteurs danken Sidney de Cuba, Daan Dortmund en Wilco de Vries voor hun bijdrage aan het empirisch onderzoek.

Noten

1. Volgens de redactie van overfusies.nl wordt de inhoud bijgewerkt op basis van eigen nieuwsgeving en melding van transacties door betrokken partijen. Het aantal gerapporteerde transacties in deze periode is in dezelfde orde van grootte (circa 500 per jaar) als het aantal transacties

vermeld in de database Amadeus (Bureau Van Dijk).

2. De reden om activa/passivatransacties bij deze berekening buiten beschouwing te laten is onze veronderstelling dat dit toelichtingsvoorschrift doorgaans zo zal worden gelezen dat door

de vermelding dat een activa/passivatransactie heeft plaatsgevonden ook impliciet wordt vermeld dat het verkregen belang 100% is. Tenzij het tegendeel blijkt ligt het immers in de rede dat de door een activa/passivatransactie verworven activa en verplichtingen integraal worden verkregen.

Literatuur

- Backhuijs, J.B., en R. Bosman (2010), Impairment van goodwill, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 84, no. 1/2, pp. 27-37.
- Bos, A. de, en G.J. Jordaen (2005), Goodwill en andere immateriële vaste activa, in: R.G. Bosman, C. Camfferman en R.G.A. Vergoossen (redactie), *Het jaar 2004 verslagen* (pp. 33-55), Deventer/Amsterdam: Kluwer/Koninklijk NIVRA.
- Europese Commissie, 'Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen', COM(2011) 684/3 [25 oktober 2011].
- Hau, T., en C. Knoops (2003), De verwerking van goodwill in de jaarrekening: hoe gaan ondernemingen en accountantskantoren om met verschillen tussen wet en RJ-Richtlijnen? *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 78, no. 6, pp. 261-269.
- Knoops, C.D., en C.E. de Bruijn (2000), Goodwill bij acquisities: percepties van het management van ondernemingen, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 73, no. 8, pp. 308-323.
- Raad voor de Jaarverslaggeving, *Richtlijnen voor de jaarverslaggeving*, edities 2000, 2010 en 2011.
- Tweede Kamer der Staten-Generaal, Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gebruik van internationale jaarrekeningstandaarden (28220), nr. 13 gewijzigd amendement van de leden Blok en Jan de Vries, d.d. 8 februari 2005.

Bijlage 1 In het onderzoek betrokken transacties

Overnemende Partij	Overgenomen partij(en)	Aard van de transactie
Transacties 2011		
ADP Nederland BV	Logic Netherlands payroll activities	activa/passiva transactie
ANWB BV	Cruise Travel Nederland BV	overname rechtspersoon (100%)
Beenen BV	Datell BV	overname rechtspersoon (100%)
CED Holding BV	GTP Arquitectos e Ingenieros Asociados SL	overname rechtspersoon (100%)
GSU Total Care BV	OCS Nederland	activa/passiva transactie
Euro Pool System International BV	Financière LPR SAS	overname rechtspersoon (100%)
Facicom Services Group	Indigo Services Ltd	overname rechtspersoon (100%)
GIBO Groep BV	Flynth Holding NV	overname rechtspersoon (100%)
HAL Investments BV	InVesting BV	overname rechtspersoon (60%)
Helvoet Holding BV	Helvoet Tilburg BV (= Dutch operations of Rosti Group)	overname rechtspersoon (100%)
NV HVC	Horizon Energy bv	overname rechtspersoon (75%)
NV KEMA	Beijing Zhongdianli Enterprise Management Consulting Co. Ltd	overname rechtspersoon (70%)
De Kuypier Holding NV	Rutte's Maatschappij tot Exploitatie van Slijterijen BV	overname rechtspersoon (100%)
Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders BV	Kuik & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incassobureau BV	(overname rechtspersoon, 100%)
Van Leeuwen Buizen Groep BV	Teuling Staal BV	overname rechtspersoon (100%)
Loxam BV	Stamnis Verhuur BV	overname rechtspersoon (100%)
Orangefield Sedico Holding BV	(Orangefield) Sedico BV	overname rechtspersoon (100%)
Plukon Food Group BV	Broederij activiteiten Stolle Groep	activa/passiva transactie
Pon Holdings BV	Koninklijke Gazelle NV	overname rechtspersoon (100%)
Raet BV	Quinto Groep	overname rechtspersoon (100%)
Remeha Group BV	Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.S.	overname rechtspersoon door uitbreiding belang (van 50% naar 100%)
Royal Lankhorst Euronete Group BV	Le Drezén SAS	overname rechtspersoon (100%)
RP Group BV	Aquadelta	overname rechtspersoon (100%)
SDU Holding BV	Reed Bouwkosteninformatie	'overname activiteiten'

Overnemende Partij	Overgenomen partij(en)	Aard van de transactie
SHV Holdings NV	Mammoet	uitbreiding belang zonder wijziging zeggenschap (van 75% tot 100%)
Smartwares BV	Bremtex BV	activa/passiva transactie
Troost Mechanical Services BV	ISS Mechanical Services NV	overname rechtspersoon (100%)
TVM UA	OVZ Verzekeringen UA	activa/passiva transactie
Voortman Steel Machinery BV	Bach Cutting Systems GmbH	overname rechtspersoon (100%)
Wealth Management Partners NV	Taler Investment Consulting	'overname activiteiten'
Transacties 2010		
ACTA* Holding BV	Prismant BV	overname rechtspersoon (100%)
Aevitae BV	VPZ Assuradeuren BV	overname rechtspersoon (100%)
Boon Beheer BV	drie Super de Boer winkels van Jumbo	niet afzonderlijk toegelicht
Bovemij Verzekeringsgroep NV	autoportefeuille Kroymans via Dealerdiensten Automotive BV	overname rechtspersoon (51%)
Brabant Alucast International BV	Magnesium Products Italy Srl	overname rechtspersoon (100%)
Buitenfood BV	Tjendrawasih BV	overname rechtspersoon (100%)
CARU Group BV	Transmo BV	overname rechtspersoon (100%)
Coop Holding BV	negentien Super de Boer winkels van Jumbo	niet afzonderlijk toegelicht
Evides NV	Delfluent BV	verwerving deelneming (54,50%)
GITP BV	PiCompany BV	overname rechtspersoon (100%)
Grow/Work Group BV	P & O Services Group	overname rechtspersoon (100%)
Hoogwegt Groep BV	Meelunie BV	overname rechtspersoon (60%)
Noorderhuys Participaties BV	Accepté BV	verwerving deelneming (48%)
Orthopedie Investments Holding BV	overname activiteiten van Bosman Orthopedie	activa/passiva transactie
Poesz Supermarkten Sneek BV	zeven Super de Boer winkels van Jumbo	niet afzonderlijk toegelicht
QNH Group BV	Pecoma Business Technology BV	overname rechtspersoon (100%)
Rotrexma Holding BV	Transports Gillemot NV	overname rechtspersoon (100%)
Spar Holding BV	drie Super de Boer winkels van Jumbo	niet afzonderlijk toegelicht